

Artículo Original / Original Article

Miedo a la muerte en alumnos del Ciclo formativo de Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias tras la pandemia por Covid-19

Fear of death in students of the Intermediate Level Training Cycle in Health Emergencies Technician by Covid-19

María Plaza-Carmona¹, Leticia Martínez-González¹; Carmen Juan-García¹; Sara Lozano-Fernández¹

¹Complejo Asistencial Universitario de León.

Email correspondencia: miplazac@saludcastillayleon.es

Cronograma editorial: *Artículo recibido 12/11/2023 Aceptado: 01/12/2023 Publicado: 01/01/2024*

Para citar este artículo utilice la siguiente referencia:

Plaza-Carmona, M^a.; Martínez-González, L.; Juan-García, C.; Lozano-Fernández, S. (2024). Miedo a la muerte en alumnos del Ciclo formativo de Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias tras la pandemia por Covid-19 *EDUCA International Journal*, 1 (4) 109-124, <https://doi.org/10.55040/educa.v4i1.77>

Contribución específica de los autores: todos los autores han aportado su contribución para la redacción del artículo.

Financiación: no existió financiación para este proyecto.

Consentimiento informado participantes del estudio: se obtuvo consentimiento informado de los participantes.

Conflicto de interés: los autores no señalan ningún conflicto de interés.

Resumen

La reciente situación de pandemia vivida a consecuencia del Covid-19 ha provocado que el miedo a la muerte haya sido un denominador común en la sociedad y más aún en aquellos profesionales expuestos a pacientes con esta enfermedad. En este sentido el objetivo del presente trabajo es analizar el miedo a la muerte por Covid-19 percibido por alumnos del Ciclo formativo de Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias. Para ello se ha realizado un estudio descriptivo transversal, de diseño comparativo, formado por un total de 44 estudiantes del Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias. El procedimiento se realizó mediante la cumplimentación de la escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester (EMMCL) en su versión española. Los resultados más relevantes muestran como la ansiedad por la muerte es algo que preocupa a los estudiantes, siendo uno de los elementos que más les preocupa el morir solos, o el no poder despedirse de sus seres queridos. Así mismo, se observa como a media que tienen más edad, existe una mayor preocupación por la pérdida de facultades antes de morir. En definitiva, morir sólo es una de las grandes preocupaciones que han percibido los estudiantes durante sus prácticas clínicas, así como el miedo a no poder ver más a la persona fallecida.

Palabras claves: muerte, ansiedad, formación profesional, Covid-19.

Abstract

The recent pandemic situation experienced as a result of Covid-19 has led to fear of death being a common denominator in society and even more so in those professionals exposed to patients with this disease. In this sense, the aim of this study is to analyse the fear of death due to Covid-19 as perceived by students of the Intermediate Level Training Cycle in Health Emergency Technician. For this purpose, a cross-sectional descriptive study was carried out, with a comparative design, comprising a total of 44 students of the Intermediate Level of Health Emergency Technician. The procedure was carried out by completing the Spanish version of the Collett-Lester Fear of Death Scale (EMMCL). The most relevant results show that anxiety about death is something that worries the students, being one of the items that worries them most about dying alone, or not being able to say goodbye to their loved ones. Likewise, it is observed that the older they get, the more worried they are about losing their faculties before they die. In short, dying alone is one of the greatest concerns perceived by the students during their clinical practice, as well as the fear of not being able to see the deceased person any more.

Keywords: Death, Anxiety, Vocational training, Covid-19.

Introducción

La pandemia por coronavirus iniciada en diciembre del 2019 ha provocado un aumento del “miedo a la muerte”, debido a la facilidad de contagio y a las numerosas muertes que ha provocado. Esta pandemia de origen asiático, se extendió rápidamente a Europa y posteriormente a todo el mundo, considerándose una pandemia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud («WHO Timeline - COVID-19», s. f.).

Se han descrito los coronavirus como un grupo amplio de virus envueltos de material genético tipo ARN, y deben su nombre a la apariencia de una corona, que es observada en su superficie a través de la microscopia electrónica (Paules, Marston, & Fauci, 2020).

Se manifiesta con un síndrome respiratorio agudo en los seres humanos. La constante propagación de la enfermedad, la alta morbilidad y la mortalidad provocan un miedo y una ansiedad comunes y afectan negativamente a la salud mental de las personas. El Covid-19 supuso una amenaza para la vida, con la activación de todos los miedos y temores existenciales, lo que supuso un estado de alarma a nivel sanitario con un aumento crucial del nivel de estrés, miedo, ansiedad, e incluso tendencias suicidas (Sabado, 2020).

El concepto de muerte ha ido evolucionado al mismo tiempo que se producen avances a nivel científico y tecnológico en relación al estudio del cuerpo humano (Dibarbora, 2008). Desde tiempos primitivos donde los signos que se tenían en cuenta eran la rigidez, el enfriamiento y la putrefacción hasta la actualidad donde la definimos como: *“la pérdida irreversible de la capacidad y del contenido de la conciencia que proveen los atributos esenciales del ser humano y que integran el funcionamiento del organismo como un todo”*(Aries, 2000, p.85). La muerte es un acontecimiento natural que forma parte del ciclo vital y que tiene diferente magnitud a nivel cultural, social y psicológico, en función del lugar donde se produce. La relación con la muerte se ha ido modificando a lo largo de la historia, antiguamente la muerte era considerada una amenaza para el hombre, pero posteriormente esa amenaza pasó a ser la enfermedad (Edo-Gual, 2015). Además, su convivencia también ha pasado de ser un acto privado que sucedía en el entorno familiar a ser un hecho que tiene lugar en un medio hospitalario. La gestión del transcurso de morir es importante para las instituciones dedicadas a la salud debido a que se ha producido un incremento tanto de la población envejecida como de

enfermedades crónicas que conllevan una mortalidad (Gómez Batiste, Espinosa, Porta Sales, & Benito, 2010).

Los docentes de los profesionales sanitarios enfocan su formación hacia un modelo de prevención y promoción de salud, curación y de rehabilitación, es decir, hacia una prolongación de la vida. Los cuidados que se desempeñan durante el proceso final de la vida están considerados como una de las tareas más difíciles y estresantes dentro del ámbito laboral de la salud (Costello, 2006; Fernández-Martínez, Liébana-Presa, Martínez-Soriano, & López-Alonso, 2019). Durante los periodos de formación académica, en la práctica clínica, los estudiantes de los ciclos sanitarios tienen una relación directa con el sufrimiento del enfermo y su familia ya que se ven obligados a enfrentarse a los miedos del paciente e incluso a los suyos propios (Bermejo, Villaceros, & Hassoun, 2018; Sullivan, Lakoma, & Block, 2003). La exposición a la muerte sea a nivel personal o educativo, mejora las actitudes y el conocimiento sobre el cuidado de pacientes al final de su vida. Por tanto, si se adquiere conciencia de la actitud ante la muerte, se produce una mejor adaptación a las situaciones estresantes y al bienestar psicológico.

Diferentes estudios señalan que el temor y el miedo son las emociones predominantes ante la muerte (Bermejo et al., 2018). Las investigaciones sobre el miedo a la muerte y las actitudes de los estudiantes hacia los cuidados de estos pacientes manifiestan un nivel de miedo a la muerte medio-alto, y que las situaciones clínicas que mayor estrés y miedo les producen son las experiencias de sufrimiento ajeno, desarrollando una posición negativa durante el cuidado del paciente (Bermejo et al., 2018; Parry, 2011).

Así, una adecuada formación fomenta unas actitudes más adecuadas hacia el paciente moribundo, entre ellas destacamos: se debería de tomar conciencia de las necesidades fisiológicas, en relación al dolor físico y psicológico, desarrollo de habilidades y actitudes de observación, escucha activa para poder identificar adecuadamente sus necesidades, atender a los cuidados de los familiares y ser sensible a las necesidades espirituales y religiosas del paciente, así como facilitar y mejorar las condiciones del entorno en la medida de lo posible, para hacer un lugar más cómodo y acogedor para el enfermo y sus familiares (Gala-León et al., 2002; Muñoz-Devesa, Morales-Moreno, Bermejo-Higuera, & Galán-González Serna, 2014).

En este sentido, se puede observar cómo los profesionales y los alumnos en formación tuvieron que enfrentarse a una nueva situación de trabajo y/o estudio, en donde la muerte en pacientes “solos”, sin sus familiares y allegados, en los momentos más difíciles era una constante en la mayor parte de los casos, falleciendo en muchas ocasiones sin ser acompañados por sus familiares o personas cercanas.

Es por todo esto que a través del presente trabajo pretendemos medir el miedo a la muerte de los estudiantes de Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias durante la situación de pandemia por Covid-19.

Metodología

Estudio descriptivo transversal, de diseño comparativo, formado por un total de 44 estudiantes del Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias, durante el curso 2021/2022, en un instituto público de Castilla y León (España). La muestra de estudio se dividió en dos grupos en función del curso, siendo 21 alumnos de primero (47.7 %) y 23 de segundo curso (52.3 %).

Como criterio de inclusión se estableció no ser repetidor del curso y no haber cursado otro ciclo formativo de la rama de sanidad previo al que cursaban actualmente. Los participantes seleccionados firmaron el consentimiento informado antes de comenzar la toma de datos, donde se les explicó el objetivo del trabajo, así como todo lo referido a la confidencialidad de sus datos.

El procedimiento se realizó mediante la cumplimentación de la escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester (EMMCL) en su versión española (Collett & Lester, 1969). Se trata de una herramienta utilizada en trabajos similares que consta de un total de 28 ítems divididos en cuatro categorías (miedo a la propia muerte, miedo a la muerte de otros, miedo al proceso de morir de uno mismo y miedo al proceso de morir de otros). Cada subescala está compuesta por siete ítems con un formato de respuesta de tipo Likert, donde las respuestas van desde “No me preocupa nada” (1 punto) hasta “Me preocupa mucho” (5 puntos). Así mismo, también se recogieron una serie de variables demográficas como la edad y el sexo.

La escala se pasó durante el mes de mayo del 2022 en unan sesión de tutoría, estando en todo momento presente una de las investigadoras en ambos cursos, con el fin de solventar dudas, eliminando posibles sesgos que pudieran aparecer.

El análisis estadístico realizado se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS (SPSS v 24.0. Inc., Chicago, IL, EE.UU.) para Windows, fijando el nivel de significación en $P < 0.05$. Se realizaron pruebas estadísticas descriptivas básicas (porcentajes, frecuencias, media y desviación típica) para establecer las características del grupo. A través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba K-S), se obtuvo una distribución normal de la muestra de estudio. Finalmente se procedió a la realización de la prueba t de Student's para muestras independientes entre los distintos grupos, con el fin de determinar si existían diferencias en la percepción del miedo a la muerte entre los alumnos de primer curso con respecto a los de segundo.

Resultados

Los datos descriptivos del presente estudio muestran que un total de 44 alumnos participaron en el estudio, con una edad media de 25.75 ± 2.13 los alumnos de primer curso, y los de segundo curso, 32.2 ± 2.98 años. En cuanto al sexo de la muestra de estudio, se observa como existe una mayor parte de alumnos hombres frente a mujeres (Tabla 1).

Analizando el primer contacto que han tenido los alumnos con un centro hospitalario, se observa como la mayor parte de ellos (70.45 %) ha sido con la realización del ciclo formativo de Grado Medio en Técnico de Emergencias Sanitarias. Seguidamente, se observa como en menor medida, un 25 % de los alumnos, su primer contacto con un centro sanitario de atención especializada fue para visitar a familiares enfermos (Tabla 1).

Si nos centramos en el objeto de estudio del presente trabajo y analizando el miedo a la muerte a través de la escala de Collett-Lester, se aprecia como la mayor ansiedad que presentan los alumnos es a morir solos y todas las cosas que perderán al morir, siendo esta percepción en ambos cursos analizados. Mientras que en segundo curso destacan en primer lugar las cosas que perderán tras su muerte (Tabla 2).

Tabla 1. Descriptivos de la muestra de estudio.

Variables	Casos (%)	
Sexo	Mujeres	16 (36.4 %)
	Hombres	28 (63.6 %)
Edad (años)	Primer curso	25.75
	Segundo curso	32.2
Curso	Primer curso	21 (47.7 %)
	Segundo curso	23 (52.3 %)
Primer contacto con el hospital	Prácticas del ciclo	31 (70.45 %)
	Visitas familiares enfermos	11 (25 %)
	Visitas amigos enfermos	1 (2.27 %)
	Mi propio ingreso	1 (2.27 %)
	Otros (colaboración, voluntariado...)	0

Tabla 2. Descriptivos de la escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester (EMMCL).

	Primer curso		Segundo curso	
	Media	DE	Media	DE
¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes en relación a TU PROPIA MUERTE en?				
1. El morir solo.	4.05	1.20	3.91	.99
2. La vida breve.	3.43	± .87	3.48	± .84
3. Todas las cosas que perderás al morir	4.05	± .59	4.04	± .47
4. Morir joven	4.29	± .64	3.70	± .76
5. Cómo será el estar muerto/a	1.67	± .65	1.61	± .49
6. No poder pensar ni experimentar nada nunca más	2.19	± .75	1.52	± .51
7. La desintegración del cuerpo después de morir	2.38	± .59	2.52	± .51
¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes en relación a TU PROPIO PROCESO DE MORIR en				
1. La degeneración física que supone el proceso de morir	1.62	± .49	1.74	± .75
2. El dolor que comporta el proceso de morir	3.33	± 1.01	3.48	± .51
3. La degeneración mental del envejecimiento	3.38	± .74	3.61	± .58
4. La pérdida de facultades durante el proceso de morir	3.71	± .64	2.96	± .36
5. La incertidumbre sobre la valentía con que afrontarás el proceso de morir	3.19	± .60	3.13	± .54
6. Tu falta de control sobre el proceso de morir	3.05	± .80	2.48	± .51
7. La posibilidad de morir en un hospital lejos de amigos y familiares	4.67	± .48	4.87	± .34
¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes en relación A LA MUERTE DE OTROS en				
1. La pérdida de una persona querida	4.19	± .60	4.09	± .51
2. Tener que ver su cadáver	3.67	± .76	3.65	± .57
3. No poder comunicarte nunca más con ella	4.57	± .50	4.65	± .48

Al analizar el grado de preocupación o ansiedad que presentan en su propio proceso de muerte, los resultados obtenidos en ambos cursos son similares, destacando que la posibilidad de morir en un hospital lejos de amigos y familiares es el ítem de mayor

preocupación (4.67 ± 0.48 para primer curso vs 4.87 ± 0.34 para segundo curso, seguido de la degeneración mental (3.38 ± 1.01 primer curso vs 3.61 ± 0.58 segundo curso).

La ansiedad es otro elemento de gran importancia al valorar la muerte. En este sentido, se aprecia que en ambos grupos el no poder comunicarse nunca más con esa persona es su mayor preocupación, seguido de perder a una persona querida y, en último lugar, tener que ver un cadáver.

Comparando los datos obtenidos para ambos grupos se puede apreciar como existen diferencias significativas entre ambos cursos en el miedo a morir joven, siendo mayor la preocupación y ansiedad generada en los alumnos de primer curso ($P= 0.099$) (Tabla 3), no poder experimentar nada nunca es otro factor (2.19 ± 0.75 primer curso vs 1.52 ± 0.51 en segundo curso $P= 0.001$).

Finalmente se han encontrado diferencias significativas en la preocupación en la pérdida de facultades antes de morir ($P= 0.001$) y en la falta de control sobre el proceso de morir ($P= 0.007$), donde se observa como el grupo de primer curso obtiene las mayores puntuaciones en ambas (Tabla 3).

Tabla 3. Resultados t de student por cursos para la escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester (EMMCL).

	Diferencia de medias	Error típ. De la diferencia	95% intervalo de confianza para la edad		P
			Inferior	Superior	
¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes en relación a TU PROPIA MUERTE en?					
1. El morir solo.	.135	.332	-.535	.804	.687
2. La vida breve.	-.050	.259	-.572	.473	.849
3. Todas las cosas que perderás al morir	.004	.161	-.320	.328	.980
4. Morir joven	.590	.214	.158	1.022	.099*
5. Cómo será el estar muerto/a	0.58	.175	-.296	.411	.742
6. No poder pensar ni experimentar nada nunca más	.699	.195	.272	1.062	.001*
7. La desintegración del cuerpo después de morir	-.141	.166	-.476	.194	.401
¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes en relación a TU PROPIO PROCESO DE MORIR en					
1. La degeneración física que supone el proceso de morir	-.120	.194	-.512	.272	.540
2. El dolor que comporta el proceso de morir	-.145	.239	-.628	.338	.548
3. La degeneración mental del envejecimiento	-.228	.202	-.637	.181	.267
4. La pérdida de facultades durante el proceso de morir	.758	.156	.443	1.073	.001*
5. La incertidumbre sobre la valentía con que afrontarás el proceso de morir	.060	.173	-.290	.410	.731
6. Tu falta de control sobre el proceso de morir	.569	.201	.163	.976	.007*
7. La posibilidad de morir en un hospital lejos de amigos y familiares	-.203	.126	-.456	.051	.114
¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes en relación A LA MUERTE DE OTROS en					
1. La pérdida de una persona querida	.104	.168	-.236	.443	.542
2. Tener que ver su cadáver	.110	.203	-.300	.520	.592
3. No poder comunicarte nunca más con ella	-.081	.150	-.384	.223	.594

Discusión

El miedo es una emoción difícil de controlar. Se ha descrito como el miedo a la muerte puede estar influenciado por multitud de factores como son el estado civil, creencias religiosas, género, experiencias personales relacionadas con la muerte, etc (Miranda-Chavez et al., 2022). Sin embargo, de modo general se aprecia como las personas pueden sentir intensamente el miedo ante la muerte cuando sienten que su propia vida está indirectamente en peligro (Ceylan, 2018; Özgüç, Kaplan Serin, & Anriverdi, 2021).

La pandemia recientemente vivida por la Covid-19, donde se ha registrado unas elevadas tasas de casos y muertes a nivel mundial, ha provocado que el miedo a la muerte derivado de esta enfermedad se haya disparado en toda la población (Menzies & Menzies, 2020; Rachel, Menzies, Neimeyer, & Menzies, 2020), siendo los profesionales que han estado en contacto con centros sanitarios los que más de cerca han sufrido esta situación, y por ello su percepción del miedo a la muerte ha sido objeto de estudio (Gordon et al., 2021).

La ansiedad y miedo ante la muerte parece surgir como una experiencia anormal cuando las personas se enfrentan a amenazas de mortalidad por razones tales como la exposición continua a muertes (Menzies et al., 2020).

Si analizamos nuestros datos obtenidos en el EMMCL son similares a los encontrados en otros trabajos realizados también dentro del ámbito educativo. Dentro de las subescalas hallamos resultados similares, aunque podemos observar como el ítem “La posibilidad de morir en un hospital lejos de amigos y familiares” obtuvo los valores más elevados, a diferencia con otros trabajos (Alonso, Martínez, Presa, Casares, & González, 2018; Fernández-Martínez et al., 2019; Miranda-Chávez et al., 2022). Este hecho podría relacionarse con haber pasado la pandemia del Covid-19, donde el aislamiento (no se permitían visitas, excepto casos muy especiales) en los hospitales estuvo muy presente por motivos de contagio y muchas personas tuvieron que fallecer solos, lejos de sus familiares y/o seres queridos (Abalo et al., 2008; Mondragón, Torre, Morales, & Landeros, 2015; Zambrano, Naranjo, Jimbo, Martínez, & Plascencia, 2019).

Muy relacionado con considerar una “buena muerte” está la variable “religión”, ya que se ha considerado que cuando la muerte se produce acompañado de familiares o gente de entorno cercano es más gratificante (Corpuz, 2021). En este sentido, hubiera sido interesante, haber valorado si los estudiantes eran creyentes, ya que sus respuestas podrían haber estado también condicionadas no solo por la exposición a la pandemia sufrida con relación al nivel académico, sino también por sus creencias. Se observa también como a medida que los alumnos avanzan de curso disminuye el nivel de miedo a la muerte (Zambrano et al., 2019).

El ítem “el dolor que comporta el proceso de morir”, ha mostrado un valor similar entre ambos grupos, no siendo muy elevado. Por lo que podríamos pensar que esto puede ser debido a que la muestra estudiada no ha estado en contacto con personas en la última fase de su vida, lo que implica un mayor desconocimiento del enfermo terminal, los síntomas y el sufrimiento de estos. Si comparamos con otros estudios, podemos apreciar como nuestros datos difieren, ya que Mondragón et al. 2015 observaron como la percepción del dolor y el miedo a la muerte cambia a mediada que el alumno avanza de curso, señalando en su estudio como estudiantes de enfermería de primer curso obtuvieron puntuaciones más bajas con respecto a los que finalizaban la carrera universitaria (Mondragón et al., 2015).

Si seguimos analizando el estudio de Mondragón et al. comparándolo con nuestros datos, podemos apreciar como en ambos trabajos los estudiantes de primer año de enfermería tienen menos miedo a la muerte en comparación con los cursos superiores. Probablemente este resultado se deba a que aún no tienen prácticas ni experiencia en comparación con los estudiantes de enfermería de segundo, tercero y cuarto año, quienes tienen puntuaciones de miedo a la muerte más altas al igual que los estudiantes de segundo curso de nuestro ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias, donde en su último año tienen el contacto con el hospital y con el paciente durante sus traslados (Mondragón et al., 2015).

En cuanto al temor presentado ante la muerte nuestros datos reflejan que los alumnos de primer curso presentan un mayor temor, al igual que los resultados del estudio de Hernández Zambrano, donde los estudiantes de primer año presentan un mayor temor a la muerte (3.83).

Además, presentan también puntuaciones más altas de cada subescala, en el primer año comparando con los estudiantes de los siguientes cursos (Zambrano et al., 2019).

Es importante destacar que existen trabajos donde el miedo a la muerte se mantiene constante durante todos los cursos, sin haber diferencias entre alumnos de cursos más avanzados, y con ello, con más experiencia. Según Machado et al. los estudiantes de medicina están preparados académicamente para ahorrarse y llevarse el dolor de los pacientes, evitando su muerte, alcanzándose los mejores resultados en el último curso, debido al mayor número de horas y experiencias vividas con la muerte (da Silva-Machado, Alves de Araújo-Lima, Freitas-da Silva, Ferreira de Souza-Monteiro, & Santiago-Rocha, 2016).

Un factor que debe tenerse en cuenta es como no existen estudios en los que se analice el miedo de los alumnos de los ciclos formativos de rama sanitaria, a diferencia de los grados universitarios, donde sí que podemos apreciar como el miedo a la muerte es algo que se analiza. Además, nos gustaría destacar como la materia sobre la muerte de forma general es poco abordada en la formación de los estudiantes de grados y ciclos formativos sanitarios, ya que estas cuestiones se abordan de forma superficial en los futuros profesionales.

Conclusiones

La muerte y todo lo que la rodea sigue siendo un tema difícil de afrontar en la sociedad actual, donde existe escasa formación en los alumnos de ciclos formativos de la rama sanitaria. La muerte es un hecho vital, pero que nunca se está preparado pudiéndose observar cómo morir sólo es una de las grandes preocupaciones de los estudiantes que durante sus prácticas clínicas han percibido, así como el miedo a no poder ver más a la persona fallecida.

Finalmente, nos gustaría señalar como para los estudiantes, la muerte presenta diferentes facetas, desde una experiencia difícil, hasta ser incorporado como un elemento de la práctica profesional.

Referencias bibliográficas

Abalo, J. G., Llantá, M. C., Pérez, C. M., Roger, M. C., Méndez, M. R., Pedreira, O. I., &

- Morales, D. (2008). Ansiedad y actitudes ante la muerte: revisión y caracterización en un grupo heterogéneo de profesionales que se capacita en cuidados paliativos. *Pensamiento psicológico*, 4(10), 27-58.
- Alonso, A. I. L., Martínez, M. E. F., Presa, C. L., Casares, A. M. V., & González, M. P. C. (2018). Los juegos experimentales de aula: una herramienta didáctica en cuidados paliativos. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 52, e03310. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017007703310>.
- Aries, P. (2000). Historia de la muerte en Occidente, traducción de F. Carbajo y R. Perrin. En *El Acantilado*. Barcelona.
- Bermejo, J. C., Villacieros, M., & Hassoun, H. (2018). Actitudes hacia el cuidado de pacientes al final de estudiantes sociosanitarios. *Medicina Paliativa*, 25(20), 4-10. <https://doi.org/10.1016/j.medipa.2017.02.004>
- Ceylan, U. E. (2018). Dehşet yönetimi perspektifiyle terör saldırilarından doğrudan etkilenmede ölüm kaygisi ve dini tutum a terror management perspective on the anxiety of death and religious attitudes of directly affected by terrorist attacks. *The Journal of International Social Research*, 11(57), 279–288. <https://dx.doi.org/10.177719/jirs.2018.2445>
- Collett, L. J., & Lester, D. (1969). The fear of death and the fear of dying. *The journal of Psychology*, 72(2), 179-181. <https://doi.org/10.1080/00223980.1969.10543496>
- Corpuz, J. C. G. (2021). Responding to the fear of dying alone during COVID-19 pandemic. *Journal of Public Health*, 43(3), e543-e544. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab135>.
- Costello, J. (2006). Dying well: nurses' experiences of 'good and bad' deaths in hospital. *Journal of advanced nursing*, 54(5), 594-601. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03867.x>

- da Silva-Machado, R., Alves de Araújo-Lima, L., Freitas-da Silva, G. R., Ferreira de Souza-Monteiro, C., & Santiago-Rocha, S. (2016). Finitude e morte na sociedade ocidental: uma reflexão com foco nos profissionais de saúde. *Cultura de los Cuidados Revista de Enfermería y Humanidades*, 20(45), 91-97. <http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2016.45.10>.
- Dibarbora, E. A. (2008). Definición y criterios médicos de muerte. Una mirada bioética.
- Edo-Gual, M. (2015). *Actitudes ante la muerte y factores relacionados de los estudiantes de enfermería en la comunidad autónoma de Catalunya*. Universitat Internacional de Catalunya.
- Fernández-Martínez, E., Liébana-Presa, C., Martínez-Soriano, M., & López-Alonso, A. (2019). Emocional, Miedo a la muerte y su relación con la inteligencia en estudiantes de enfermería. *Medicina Paliativa*, 26(3), 205-210. <https://doi.org/10.20986/medpal.2019.1063/2019>
- Gala-León, F. J., Lupiani-Jiménez, M., Raja-Hernández, R., Guillén-Gestoso, C., González Infante, J. M., Villaverde-Gutiérrez, M., & Alba-Sánchez, I. (2002). Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo: Una revisión conceptual. *Cuadernos de medicina forense*, 39, 39-50.
- Gómez Batiste, X., Espinosa, J., Porta Sales, J., & Benito, E. (2010). Modelos de atención, organización y mejora de la calidad para la atención de los enfermos en fase terminal y su familia: aportación de los cuidados paliativos. *Medicina Clínica*, 135(2), 83-89. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.02.015>
- Gordon, J. M., Magbee, T., & Yoder, L. H. (2021). The experiences of critical care nurses caring for patients with COVID-19 during the 2020 pandemic: A qualitative study. *Applied Nursing Research*, 59, 151418. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2021.151418>
- Menzies, R. E., & Menzies, R. G. (2020). Death anxiety in the time of COVID-19: theoretical explanations and clinical implications. *The Cognitive Behaviour Therapist*, 13, e19. <https://doi.org/10.1017/S1754470X20000215>

- Menzies, Rachel E., Neimeyer, R. A., & Menzies, R. G. (2020). Death Anxiety, Loss, and Grief in the Time of COVID-19. *Behaviour Change*, 37(3), 111-115. <https://doi.org/10.1017/bec.2020.10>
- Miranda-Chavez, B., Copaja-Corzo, C., Rivarola-Hidalgo, M., & Taype-Rondan, Á. (2022). Fear of death in medical students from a peruvian university during the COVID-19 pandemic. *Behavioral Sciences*, 12(5), 142. <https://doi.org/10.3390/bs12050142>
- Mondragón, E. J., Torre, E. A., Morales, M. L., & Landeros, E. A. (2015). Comparación del nivel de miedo a la muerte entre estudiantes y profesionales de enfermería en México. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 23(2), 323-328. <https://doi.org/10.1590/0104-1169.3550.2558>
- Muñoz-Devesa, A., Morales-Moreno, I., Bermejo-Higuera, J. C., & Galán-González Serna, J. M. (2014). La Enfermería y los cuidados del sufrimiento espiritual. *Index de Enfermería*, 23(3), 153-156. <https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962014000200008>
- Ö Özgüç, S., Kaplan Serin, E., & Anriverdi, D. (2021). Death Anxiety Associated With Coronavirus (COVID-19) Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 00302228211050503. <https://doi.org/10.1177/00302228211050505>
- Parry, M. (2011). Student nurses' experience of their first death in clinical practice. *International Journal of Palliative Nursing*, 17(9), 448-453. <https://doi.org/10.12968/ijpn.2011.17.9.448>
- Paules, C., Marston, H., & Fauci, A. (2020). Coronavirus infections-More than just the common cold. *JAMA*, (323), 707. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.0757>
- Sabado, J. T. (2020). Miedo y ansiedad ante la muerte en el contexto de la pandemia de la COVID-19. *Revista de enfermería y salud mental*, (26), 26-30.
- Sullivan, A. M., Lakoma, M. D., & Block, S. D. (2003). The status of medical education in end-

of-life care. *Journal of general internal medicine*, 18(9), 685-695.
<https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2003.21215.x>

WHO Timeline - COVID-19. (s. f.). Recuperado 20 de agosto de 2022, de
<https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>

Zambrano, Y. H., Naranjo, G. M., Jimbo, C. B., Martínez, N. G., & Plascencia, A. R. (2019).
Evaluación del nivel de miedo a la muerte entre estudiantes de Licenciatura en Enfermería.
Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores.